

Proyecto:

Escuela y migración:
respuestas a la necesidades
educativas de migrantes
venezolanos en tres gobiernos
subnacionales de Colombia

Boletín No. 2

Julio de 2024

Equipo de investigación:

Universidad de Toronto

Investigadora principal: Claudia Díaz Ríos

Asistentes de investigación: Gisele Cuglievan Mindreau
Alejandra Fandiño Hoshino
Indira Quintasi Orozco

Universidad del Rosario

Investigadora principal: Nathalia Urbano Canal

Asistentes de investigación: Laura Clemencia Mantilla-León
Gustavo Solano Franco
Sharon Rojas-Yacamán

Financiadores

Consejo Canadiense de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC) y Universidad del Rosario

**Boletín 2. La
inclusión educativa
estructural de los
niños, niñas y
adolescentes
venezolanos en
Colombia**

De acuerdo a estimaciones recientes del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia (OM3), Colombia ha recibido un poco más de 2.8 millones migrantes provenientes de Venezuela. Esta cifra corresponde a cerca de la tercera parte venezolanos que han emigrado de su país y alrededor del 5% de la población total en Colombia. Se calcula que alrededor de 28% de dicha población migrante son menores de edad. En otras palabras, cerca de 700.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) habrían ingresado al país a corte de agosto de 2022 (IMF, 2022; OM3,2024).

El gobierno colombiano se ha comprometido a garantizar el derecho a la educación de estos menores. Este derecho involucra la inclusión estructural y la inclusión relacional (Dryden-Peterson 2020). La inclusión estructural consiste en brindar acceso a instituciones y servicios educativos a refugiados y/o migrantes, mientras que la inclusión relacional se centra en un proceso sociocultural en el que cada migrante tenga condiciones adecuadas para el aprendizaje y pueda generar sentido de pertenencia a la escuela sin desmedro de su identidad y cultura.

El presente boletín hace un balance de la inclusión estructural de NNA venezolanos en el sistema educativo colombiano¹, describiendo los retos que trajo la recepción de esta población, las acciones que se han emprendido para afrontar esos retos, los temas pendientes en materia de acceso, y algunas recomendaciones para abordar esos desafíos no resueltos. La información presentada en este boletín forma parte de un proyecto más amplio que explora las respuestas educativas de Colombia hacia los NNA migrantes venezolanos.

El proyecto involucra distintos participantes en el nivel nacional, territorial a través de las secretarías de educación, escuelas, y organismos de cooperación. Se seleccionaron tres jurisdicciones entre aquellas con el mayor número de migrantes: Bogotá, Cúcuta y La Guajira. En cada jurisdicción, participaron cinco escuelas, todas ellas con altas proporciones de estudiantes migrantes. El análisis presentado en este boletín se basa en 201 entrevistas con distintos participantes incluidos oficiales de Ministerio de Educación Nacional (MEN), las tres secretarías participantes, directivos, profesores y orientadores de cada una de las escuelas, acudientes y estudiantes migrantes, y oficiales de organismos de cooperación tanto a nivel nacional como en cada una de las entidades territoriales participantes..

Nuestras entrevistas con estos participantes señalaron tres áreas críticas de la inclusión estructural de los NNA venezolanos en Colombia:

1. Proceso de matrícula
2. Infraestructura educativa y recurso humano
3. Planeación y gestión de la información

¹ El siguiente boletín se concentrará en la inclusión relacional

Hallazgos principales

Los procesos de matrícula se flexibilizaron, pero persisten barreras al acceso y permanencia

La llegada masiva de migrantes enfrentó al sistema educativo colombiano con el reto de brindar acceso a miles de NNA sin la documentación y los requisitos regularmente exigidos para la matrícula en Colombia. Frecuentemente, los NNA venezolanos no tienen un estatus regular en el país, no poseen documentos de identificación vigentes, no disponen de seguro de salud, no cuentan con los certificados de estudios previos o no pueden homologarlos por costos o por interrupción en el funcionamiento de instituciones o relaciones diplomáticas para la convalidación de documentos. Este reto exigió cambios administrativos inmediatos.

Las primeras medidas del gobierno colombiano involucraron el **acceso a la educación independientemente del estatus migratorio** de los NNA. Entre 2015 y 2018, el MEN expidió una serie de circulares para orientar a escuelas y entidades territoriales sobre los mecanismos para inscribir a los estudiantes procedentes de Venezuela y validar grados de preescolar, básica y media (Circular No. 45 de septiembre 16 de 2015, Circular No. 07 de febrero 2 de 2016, Circular No. 01 de abril 27 de 2017 y Circular No. 16 de abril 10 de 2018). Las orientaciones de dichas circulares fueron compiladas por el MEN en la “Ruta para la atención educativa de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela” (Ruta de atención), la cual indica a las familias que pueden iniciar su solicitud de cupo en las escuelas o en su defecto en las secretarías de educación. La ruta también instruye a las escuelas en el procedimiento para el registro de estudiantes sin documentación y/o certificados de estudios previos. Esta ruta también indica la inclusión en programas de permanencia tales como transporte, alimentación o apoyo psicosocial. Recientemente, esta ruta incluyó procedimientos para otorgar la certificación de graduación de la educación media, la cual hasta hace poco no era posible sin haber obtenido un estatus regular en el territorio colombiano.

Adicionalmente, el MEN crea el Número Establecido por la Secretaría (NES) para el registro de los migrantes sin documentación, instruye a las escuelas en la ubicación del estudiante en cursos respectivos siguiendo la tabla de equivalencia del Convenio Andrés Bello, y habilita a las instituciones educativas a realizar pruebas de validación en ausencia de certificados de estudio.

Por otra parte, el gobierno colombiano ha desarrollado instrumentos para regularizar a la población migrante siendo el más reciente el estatuto de protección temporal. Según cifras oficiales, el 96% de la población migrante en Colombia se encuentra en proceso de regularización, y han sido aprobados 1,2 millones de permisos (Agencia EFE, 2022).

Todas estas acciones han permitido que más de 580.000 NNA venezolanos estén matriculados en el sistema educativo. No obstante, tres barreras siguen dificultando la inclusión estructural de los menores migrantes:

Primero, **la ruta de atención tiene varios cuellos de botella**. Aunque esta situación es cada vez menos frecuente, algunas escuelas siguen solicitando documentación innecesaria para la matrícula bien por desconocimiento de las instrucciones dadas desde el MEN o por un apego a procesos administrativos tradicionales. Más crítico aún es la asignación de estudiantes a distintos grados pues la aplicación de pruebas es inconsistente y, en ocasiones, los NNA son ubicados en grados muy distintos a los correspondientes a su edad, lo cual desestimula su permanencia. El peor cuello de botella está en los programas de articulación con el SENA pues esta entidad exige que el estudiante tenga una condición regular en el país. Esta situación desestimula la continuidad en la trayectoria educativa y afecta particularmente a los adolescentes quienes son privados de la posibilidad de participar en programas que pueden ofrecerles formación para el trabajo. Más aún, persiste incertidumbre en las instituciones educativas en torno a si el certificado de graduación es válido cuando los migrantes no tienen su estatus regularizado en el país.

Un segundo desafío pendiente es el **desconocimiento por parte de las familias de la ruta de atención**. Con frecuencia, las familias enfrentan la negativa de distintos actores en las instituciones educativas que les niegan la posibilidad de registro incluido el personal de seguridad, administrativo, y el académico. En dichas situaciones, muchas familias migrantes desconocen otras instancias a las que pueden recurrir. Algunas de ellas son identificadas y referidas por organismos de cooperación quienes gestionan con las escuelas o con la secretaría el registro de los estudiantes. Otras familias, no obstante, al sentir que el acceso a la educación es un favor y no un derecho, no exigen mayor respuesta de las instituciones educativas. Estas situaciones predominaron en Cúcuta y La Guajira que tienen procesos de matrícula menos centralizados y donde las escuelas tienen más discreción para facilitar o negar cupo a aspirantes.

Finalmente, los cambios recientes en los procesos de regularización están creando **nuevas incertidumbres y problemas de documentación** en las familias que no son elegibles para el estatuto de protección temporal, lo cual puede afectar la permanencia de los menores en la escuela.

Para resolver estos desafíos pendientes es preciso generar **procesos de soporte y monitoreo a la ruta de atención**. Por ejemplo, la búsqueda activa que realiza la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá en conjunto con organismos de cooperación permite el efectivo registro NNA en las instituciones educativas. Este tipo de procesos requieren el **fortalecimiento de las capacidades de las**

Caja 1. Barreras persistentes de acceso y permanencia

Alex y Diana llegaron a La Guajira en 2018. Su mamá visitó varias instituciones educativas públicas en el barrio donde residían y en todas le respondieron que no había cupo disponible. María, la madre, sospechaba que ‘les negaban el cupo por ser venezolanos.’ Sólo logró matricular a Alex y Diana después de que una madre colombiana en una de las escuelas que María visitó, le informó que en la alcaldía le tramitaban el cupo. Ninguna de las escuelas en las que ella había solicitado la matrícula le había dado esa información (Entrevista con acudiente en Fonseca).

Alberto y Fanny llegaron a Bogotá en 2017 donde rápidamente pudieron inscribirse en una institución educativa pública, aunque ya se encontraban en la mitad del año académico. A ambos les aplicaron pruebas de validación y aunque a Sonia, su mamá, le informaron que habían aprobado la prueba, a los dos menores los ubicaron en un grado anterior al que les correspondía. En el año académico siguiente, Alberto reprobó curso y la matrícula no fue renovada en su institución escolar. Sonia nunca entendió bien por qué su hijo no lo aceptaron más en la escuela. Alberto no se volvió a matricular en otro colegio y no terminó su educación media (Entrevista con acudiente en Bogotá).

En otra escuela en Cúcuta, todos los menores venezolanos reciben cupo y tratan de ubicarlos en un curso adecuado o en modelos flexibles si la extra-edad es muy alta. No obstante, Camilo y Beatriz, dos hermanos que aspiraban a cursar su educación media técnica en el programa de articulación con el SENA, no pudieron hacerlo por no tener un estatus regular en el país. Las directivas de la escuela intentaron sin éxito convencer al SENA de aceptar a los estudiantes en el programa. Camilo y Beatriz tuvieron que seguir en la media académica (Entrevista con directivos de escuela en Cúcuta).

secretarías, un punto en el que los organismos de cooperación pueden ser tan o más valiosos que en la gestión individual de cupos para NNA desescolarizados.

Nuestras entrevistas con acudientes revelaron que muchas familias logran el registro a través de contactos o información que proviene de sus redes en la comunidad o barrio. Utilizar estas **redes** y ubicar **nodos para la difusión de la ruta de acceso** (e.g., tiendas, iglesias, juntas de acción comunal) puede ser un mecanismo efectivo para que los migrantes tengan un mayor conocimiento de su derecho a la educación y las formas de obtener cupo.

Por último, es necesario **acelerar los procesos de regularización** por la vía del estatuto de protección temporal y posiblemente expandirlo a los nuevos migrantes. También es urgente crear **mecanismos que faciliten el acceso** a la educación terciaria para **migrantes sin documentación**. Este es un reto político, financiero y administrativo mayúsculo pero necesario para garantizar la inclusión estructural y, a futuro, la socioeconómica de los migrantes.

La capacidad del sistema educativo en infraestructura y recurso humano ha superado su límite

El gran número de NNA migrantes enfrentó al sistema educativo colombiano al **reto de acomodar a los nuevos estudiantes** en las escuelas existentes y con el recurso humano disponible. Si bien los oficiales en el MEN indicaron que el sistema educativo colombiano tendría un superávit de cupos antes de la migración dado un decrecimiento demográfico de la población escolar colombiana, el mismo no estaba equitativamente distribuido en el territorio. Nuestras entrevistas con oficiales de las secretarías de educación participantes señalaron que esta situación solo era evidente en Bogotá y en algunas escuelas de La Guajira, mientras que, en Cúcuta, las escuelas receptoras de población migrante ya estaban en su mayoría al máximo de su capacidad.

Para responder a este reto, el **MEN se ha hecho cargo de girar los recursos** correspondientes de la canasta educativa de cada estudiante migrante. A su vez, los organismos de cooperación contribuyeron con **reparación y adaptación de espacios** en algunas escuelas y con la implementación de **aulas con modelos flexibles** de educación para los estudiantes en extra-edad. Adicionalmente, las secretarías han tenido la opción de contratar el servicio educativo con entidades privadas.

Si bien estas acciones atenuaron las nuevas demandas de infraestructura y recurso humano, las mismas no han sido suficientes (UNESCO, 2020). De las tres secretarías, Bogotá es la única que no tuvo problemas en acomodar a los NNA migrantes dada su previa inversión en construcción y ampliación de colegios. No obstante, una buena parte de nuestras instituciones participantes en Cúcuta y La Guajira experimentaron un aumento dramático de su población escolar, tienen **aulas hacinadas**, altos números de estudiantes por profesor, y escaso número de orientadores escolares.

Asimismo, los modelos flexibles operados por organismos de cooperación dependen del financiamiento disponible y su **sostenibilidad en el largo plazo es incierta** (Díaz-Ríos, Fandiño, Quintasi y Urbano, 2024). Más aún, ocasionalmente los NNA que terminan los modelos flexibles no obtienen cupo en aulas regulares.

Por último, la calidad del servicio ofrecido por las escuelas contratadas en Colombia es en promedio inferior al de las escuelas públicas (Díaz-Ríos y Urbano, 2021). Estos desafíos pendientes comprometen la inclusión estructural tanto de la población migrante como de la población tradicional en las escuelas y amenazan con profundizar las desigualdades educativas geográficas en el país.

Para enfrentar estos desafíos pendientes, es necesario aceptar que el fenómeno migratorio no es sólo una situación de emergencia de corto plazo y que requiere integrar una perspectiva de desarrollo a la existente perspectiva humanitaria.

Organismos de cooperación pueden asistir al gobierno nacional y autoridades locales en **identificar diferencialmente las capacidades existentes** en escuelas en distintos territorios y las necesidades de éstas. Es indispensable no solamente la **ampliación de la infraestructura** sino también de la **planta docente**. Si bien es cierto que el nombramiento de docentes permanentes puede ser complejo ante una población tan móvil, es necesario adoptar acciones innovadoras como, por ejemplo, el **reclutamiento de docentes temporales y/o migrantes**, asegurando que los mismos tengan condiciones laborales dignas.

Persisten carencias de información para la planeación educativa

Otro reto derivado del inesperado número de NNA migrantes ha sido la **planeación de servicios educativos con escasos datos** sobre la cantidad de menores migrantes en el país, su ubicación, y sus perspectivas de permanencia tanto en la entidad territorial de llegada como en el país. La falta de información y la naturaleza cambiante del fenómeno migratorio impide que las escuelas puedan prever correctamente sus necesidades, que las secretarías gestionen a tiempo recursos necesarios como infraestructura y docentes, y que el MEN determine cómo distribuir inversiones en mejoramiento y expansión del sistema educativo.

La escasez de datos llevó a los distintos actores a tomar medidas que permitieran la coordinación rápida de acciones. Por ejemplo, el MEN introdujo a la **variable “País de Origen”** en el Sistema Integrado de Matricula Estudiantil (SIMAT). Dicha variable ha permitido conocer el número y distribución de los NNA venezolanos en el sistema educativo colombiano. Por otra parte, la creación del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (**GIFMM**) y su articulación con la mesa de educación en emergencias previamente existente en el país, tanto a nivel nacional como territorial ha permitido coordinar acciones entre organismos de cooperación, reducir la duplicación de esfuerzos en las escuelas, y gestionar proyectos conjuntos como la iniciativa financiada por Education Cannot Wait la cual ha recibido cerca de 16 millones de dólares y ha beneficiado alrededor de 100 mil NNA.

No obstante, estas acciones han dejado dos temas por resolver. En primer lugar, **persisten vacíos de información**. No hay claridad en el número y ubicación de NNA desescolarizados. Igualmente, no se han encontrado los mecanismos para rastrear a estudiantes migrantes que cambian de entidad territorial. Aunque algunos organismos internacionales han levantado su propia información, la misma no es accesible a las entidades territoriales o no sabe cómo utilizarla para su planeación.

Segundo, a pesar del diálogo y coordinación entre organismos de cooperación y entidades territoriales, estas últimas tienen una **participación desigual** en la toma de decisión sobre acciones a implementar y la distribución de los recursos. De acuerdo con nuestras entrevistas, la limitada participación se debe a bajas capacidades de algunas secretarías, así como a la priorización de requerimientos de los donantes por encima de las solicitudes locales (Díaz-Ríos, Fandiño, Quintasi y Urbano, 2024).

Resolver estos problemas pendientes demanda generar y fortalecer capacidades de **planeación sensible a la crisis** especialmente a nivel local, un tema en el que podrían contribuir los organismos de cooperación. Esta planeación debe **involucrar a todo el sistema educativo y especialmente a las familias migrantes y sus escuelas** de tal manera que se identifiquen sus necesidades así como las prácticas que pueden fortalecerse para favorecer la inclusión estructural. En este mismo sentido, generar **redes de secretarías y escuelas** también permitiría no solamente compartir información sino también conocimiento sobre formas de desarrollar una planificación que responda de forma efectiva a los retos de la migración.

Conclusiones

La Tabla 1 resume los desafíos que le ha planteado la migración al sistema educativo colombiano, las acciones emprendidas para afrontar dichos retos, los temas pendientes por resolver, y las recomendaciones para abordar dichos temas. Estas soluciones involucran de maneras específicas a los distintos actores involucrados en la atención educativa de los NNA migrantes. En primer lugar, los organismos de cooperación en conjunto con el gobierno nacional pueden contribuir en el fortalecimiento y conexión de capacidades en el país facilitando la transferencia de conocimiento entre entidades territoriales y demás actores involucrados en la educación de migrantes. Por su parte, el gobierno nacional y las secretarías deben afinar sus capacidades y procesos para identificar las escuelas que están excediendo su capacidad y crear planes de inversión e innovación basados dichos análisis. Estos planes podrían servir de guía para proyectos de cooperación. En tercer lugar, las secretarías podrían fortalecer las estructuras participativas y organizativas de sus territorios involucrando especialmente a las escuelas, comunidades migrantes y población tradicional, de forma que se promueva solidaridad, intercambio de experiencias, e identificación de necesidades y metas conjuntas.

Tabla 1. Resumen de retos, acciones emprendidas, temas pendientes y recomendaciones

	Matrícula	Infraestructura y recurso humano	Información y planeación
Retos	Registro sin documentación	Superávit de cupos escolares no distribuido normalmente	Escasa información sobre NNA migrantes
Acciones emprendidas	Mecanismos de flexibilización de matrícula Ruta de atención Creación de NES Estatuto de protección temporal	Escuelas receptoras operando más allá de su capacidad Giro de recursos de la canasta educativa para estudiantes migrantes. Reparación y adaptación de espacios en algunas escuelas. Implementación de aulas flexibles para estudiantes en extra-edad Contratación de servicios educativos con privados	Modificaciones al SIMAT Coordinación de acciones entre cooperación y gobiernos locales a través del GIFMM
Temas pendientes	Escuelas solicitan documentación innecesaria. Asignación inconsistente de grados. Problemas con programas de articulación y graduación Familias desconocen la ruta de atención	Persistente insuficiencia de infraestructura y recurso humano Modelos flexibles con sostenibilidad incierta Calidad inferior en escuelas contratadas.	Vacíos de información de estudiantes desescolarizados y movilidad de la población. Participación desigual de gobiernos locales y escuelas
Recomendación	Soporte y monitoreo de la ruta de atención Redes comunitarias para difusión de la ruta Aceleración de la regularización y acceso a la educación terciaria para migrantes indocumentados.	Integración de perspectivas de desarrollo y humanitaria. Identificación de capacidades y necesidades escolares diferenciadas. Ampliación de recurso humano con acciones innovadoras.	Fortalecimiento de capacidades locales para planeación sensible a las crisis Participación de todo el sistema educativo en toma de decisiones Generación de redes de escuelas

Referencias

Agencia EFE. (2022, July 19). Hay casi 2,5 millones de venezolanos en Colombia, ¿cuántos se han regularizado? *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/mundo/america/cuantos-venezolanos-hay-en-colombia-migracion-entrego-cifras-de-regularizacion-noticias-hoy/>

Arena, M., Fernandez, E., Guajardo, J., & Yopez, J. F. (2022, December 7). *Venezuela's Migrants Bring Economic Opportunity to Latin America*. IMF Country Focus. <https://www.elespectador.com/mundo/america/cuantos-venezolanos-hay-en-colombia-migracion-entrego-cifras-de-regularizacion-noticias-hoy/>

Díaz-Ríos, C., Fandiño-Hoshino, A., Quintasi-Orosco, I., & Urbano-Canal, N. (2024). Who is responsible for refugee education? A multilevel analysis of integration and localization in Colombia. *International Journal of Educational Development*, 107, 103027. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103027>

Díaz-Ríos, C., & Urbano-Canal, N. (2021). Publicly subsidized private schools in developing countries: Lessons from Colombia. *Education Policy Analysis Archives*, 29(0), Article 0. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.5647>

Dryden-Peterson, S. (2020). Civic education and the education of refugees. *Intercultural Education*, 31(5), 592–606. <https://doi.org/10.1080/14675986.2020.1794203>

Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Circular 7*. http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/files/circular%2007_2feb_2016.pdf

Ministerio de Educación Nacional, & Migración Colombia. (2017). *Circular Conjunta 01*. <https://urosario.edu.co/PortalUrosario/media/Universidad-del-Rosario-V3/Facultad%20de%20Jurisprudencia/Investigaci%C3%B3n/Feminizaci%C3%B3n/Normativas/Nacional/Circular-Conjunta-01-de-2017.pdf>

Ministerio de Educación Nacional, & Migración Colombia. (2018). *Circular Conjunta No 16*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-368675_recurso_1.pdf

Contacto:

claudia.diazrios@utoronto.ca
Twitter @cmdiazr

nathalia.urbano@urosario.edu.co
Twitter @urcanal

UNIVERSITY OF TORONTO
OISE | ONTARIO INSTITUTE
FOR STUDIES IN EDUCATION

Escuela de
Ciencias Humanas
Sociología